
誰にとっての公正さか？

AI 倫理における価値観ギャップと制度化の条件

Whose Fairness, and for Whom?

Value Gaps in AI Ethics and the Conditions for Institutionalization

宮崎 あおい
Aoi Miyazaki

千葉大学 データサイエンスコア
Chiba University Data Science Core

This study examines whose conception of fairness is prioritized in the social implementation of generative AI and how value gaps shape institutionalization. A web-based survey of 600 respondents, including AI practitioners and general users, reveals a systematic divergence in fairness perceptions. Practitioners emphasize procedural fairness and transactional legitimacy, while general users prioritize outcome equality and protection of vulnerable groups. Gender-based differences further indicate variation even within expert communities. These findings show that assumptions embedded in AI development do not fully align with societal expectations. The study argues that effective institutionalization requires recognizing multiple fairness conceptions, incorporating diverse stakeholder perspectives, and establishing governance mechanisms that allow continuous revision to maintain social legitimacy.

1. 誰にとっての公正さか:問題設定と研究背景

生成 AI の発達により、開発が一般化を背景とした AI の急速な普及に伴い、その社会的影響や倫理的懸念が顕在化している。人工知能による意思決定の代替が進む中、人間の判断と価値判断をめぐる倫理的コンフリクトは目前の課題であり、本研究の研究背景である。

人工知能関係者は、教育や職業訓練を通じて形成された専門的ハビトゥス(身体化された思考様式)を有しており、それが「公正さ」の定義にも影響を与える可能性がある。本研究では、人工知能関係者と人工知能の受益者との間に存在する公正観の差異を問題設定とする。先行する AI 倫理研究では、公正さ(fairness)は規範的に前提とされることが多い一方で、その定義が社会的属性や立場によってどのように異なって理解されているかについては、十分に検討されてこなかった。

本研究は、意識調査を通じて AI 倫理における公正概念の分岐を可視化し、その差異を制度設計上のリスクおよび条件として位置づけ、AI 倫理における「公正さ」が単一の規範概念として共有されているという暗黙の前提そのものを問題設定とする。

その上で、当該差異を実証的に明らかにし、AI 倫理の制度設計において共有可能な倫理的基盤の必要性を考察する。

2. 調査設計と公正観の実証分析

本研究では、公正さを Rawls の理論に基づき、①機会や手続きの公平性、②判断や配分における正当性、③社会的帰結としての正義という三層に整理して分析を行った。その結果、人工知能技術者は、アルゴリズムの一貫性やルール遵守といった手続きの正当性、ならびに投入したコストに応じた利益配分という取引の公平性を重視する傾向が顕著であった。一方、人工知能関係以外の一般回答者は、社会的弱者を含めた結果の平等や不利益の是正といった帰結面での公正さをより重視しており、両者の間には公正さの定義に体系的な差異が確認された。

2.1 調査概要と分析方法、および分析の限界

本研究では、2020 年に人工知能学会の学会員および JDLA (日本ディープラーニング協会)の協会員を人工知能関係者のグループとし、その他 SNS 等を通じて協力を呼びかけた非人工知能技術者を一般グループとして、n=600 の Web アンケート調査を実施した。なお、一般グループには学生や研究初学者が含まれる可能性があり、回答傾向の解釈においては職業的専門性の度合いを一様とみなさない前提が必要である。

アンケート内容は回答者の属性(性別・年代・業種)と、回答者の倫理観として公正さ、平等さの自己認識と設問別の選択肢の選択結果とし、回答を統計処理して各グループが公正さについてどのような感覚を持っているのかを分析した。

本調査は、人工知能技術者と受益者の間における公正観の差異を探索的に把握することを目的としており、母集団を代表する厳密な推定を意図したものではない。したがって、統計的検定結果は傾向把握のための補助的指標として位置づけ、得られた差異の解釈においては標本構成および自己選択バイアスの影響を考慮する必要がある。そのため、本研究では有意差の有無そのものよりも、属性間にみられる回答分布の一貫性と方向性に注目して分析を行った。

2.2 属性別にみる公正さの定義と社会認識

公正さの定義に関する設問(図1)の回答では、全体として緩やかに分散する傾向が確認された。このことは、「公正さ」が単一の基準ではなく、複数の意味で解釈されている概念であることを示している。属性別にみると、人工知能関係者は「同じ条件・ルールのもとで競争できること」を重視する割合が高く、手続きやルールの一貫性を公正さの中核と捉える傾向がみられた。

図1：公正さの定義に関する質問

一方、人工知能関係以外の一般従事者では、「利益やサービス、権利が平等に分配されること」や「特定のだれかをひいきしないこと」を重視する回答が相対的に多く、結果の妥当性や不偏性を公正さの基準とする傾向が強い。これらの差異は、ハビトウスによって形成される価値認識の違いを反映しており、公正さの理解が属性に応じて異なる構造を持つことを示唆している。

また、社会的属性別に公正さの認識を分析した結果(図2)、性別および職業属性による顕著な差異が確認された。全体として、女性は男性に比べ、いずれの属性に対しても現状を不公正と評価する傾向が強かった。特に人工知能関係者においては、男性が現状を公正と捉える割合が高い一方、同集団の女性やその他の属性では不公正感が相対的に強く示された。

このことは、専門性を共有する集団内においても性別による公正認識の差が存在することを示している。また、障がいをもつ人に対する評価では、公正さの定義の違いが認識の分岐に影響している可能性が示唆された。

図2：属性別の公正さの認識

2.3 AIに対する期待の構造と認識の差異

AIが社会の公正さに及ぼす影響に関する認識(図3)についても、属性間で差異が確認された。人工知能関係者は、現行の社会や制度を概ね公正であると捉え、AIによる大幅な是正や変化には慎重な姿勢を示す傾向がみられた。一方、人工知能

関係以外の一般従事者は、AIの導入によって社会の公正さが改善されることへの期待を相対的に強く持っている。

図3：AIが社会の公正さに及ぼす影響に関する認識

これらの結果は、AIをめぐる期待と評価が属性によって異なることを示しており、AI倫理の制度設計においては、技術者側の慎重な認識と利用者側の改善期待をどのように接続するかが重要な検討課題となる。

3. 公正観ギャップの解釈と思想的文脈

第2章の分析から、人工知能関係者と非関係者、また性別や立場の違いによって、「公正さ」の理解が体系的に異なることが示された。これらの結果は、AI倫理を制度として実装する際に、特定の専門集団の公正観のみを前提とすることのリスクを示唆している。

本研究は、属性別の公正観の差異を踏まえた、複数の視点を組み込む制度設計の必要性を理論的に位置づけることを試みる。人工知能関係者は、手続きの一貫性や善悪の応報性といった形式的側面を重視する傾向が強く、現行制度を比較的公正と捉える一方、一般利用者は結果の妥当性や弱者保護への配慮を重視し、AIによる改善を期待する傾向がみられた。

この差異は、教育や専門訓練を通じて形成される技術者のハビトウスが、合理性や効率性を優先する価値判断を内面化している可能性を示唆する。すなわち、公正観のギャップは個人差ではなく、職業的社会的観に根ざした構造的な現象として理解されるものと提示される。

3.1 公正観の乖離が示すAI実装上のリスク

公正観の乖離は、AI実装において複合的なリスクを内包する。第一に、AIの判断は本質的に不透明な機械学習モデルに基づいており、その推論過程は利用者のみならず開発者にとっても十分に説明可能であるとは限らない。第二に、AIが社会的サービスとして提供されると、利用者はその判断を過度に信頼しやすく、「自動化バイアス」により無批判に受容する傾向が生じる。第三に、AIの判断が長期にわたり反復されることで、初期に内在していたバイアスや差別が社会的慣行として固定化され、あたかも「常識」であるかのように再生産される危険がある。

これらのリスクは、技術的問題にとどまらず、公正さの理解の差異が是正されないままAIが制度に組み込まれることによって増幅される。この点についてKlaus(ICRC)は、AIが意思決定支援として用いられる場合であっても、判断の前提や選択肢を事前に構造化することで人間の責任や批判的判断を形骸化させ得ると指摘しており、AI実装における公正さの問題が技術仕様を超えた制度的・倫理的課題であることを示唆している。

3.2 AI 倫理を取り巻く思想潮流との接続

AI 倫理をめぐる議論においては、公正であることが社会の前提的な道徳律として機能してきた点で、Rawls の正義論が重要な参照枠となる。しかし、いわゆる公正さの理解は、個人の社会的背景や専門的訓練によって差異を伴い、Bourdieu が指摘するハビトゥスの影響を免れない。このため、価値観の多様性を前提としつつ、最低限の倫理的基準を確保する観点からは、尊厳を脅かさない十分性を重視する Frankfurt の議論が示唆的である。一方、近年影響力を増す加速主義や新保守主義的思潮は、効率や成長を優先し既存の道徳律を相対化する傾向を持ち、制度設計に思想的緊張関係をもたらしている。AI 倫理の制度化には、このような現在の思想的対立を可視化した上での調整が求められる。本稿では、思想潮流そのものの是非を論じるのではなく、制度設計に影響を与える背景条件として参照している。

4. AI 倫理の制度化条件と結論

以上の議論を踏まえると、AI 倫理の制度化において中心的に問われるのは、「誰にとっての公正さを、いかなる形で制度として担保するのか」という点である。

本研究の貢献は第一に、AI 倫理研究において自明視されがちな「公正さ」の定義が、社会的属性や専門的ハビトゥスによって異なって理解されている可能性を実証的に示した点にある。第二に、属性別の公正観の差異を制度設計の問題として再定位することで、AI 設計プロセスにおける多元的視点導入の理論的根拠を提示した点にある。

公正観の差異は、個人の価値観の違いにとどまらず、AI 設計や運用のプロセスに内在化され得る構造的課題であった。

このため、技術的改善のみでは十分とは言えず、公正さをどの主体の視点から、どの水準で共有可能なものとして制度に組み込むかが重要となる。本章では、これまでの実証結果および思想的検討を踏まえ、「誰にとっての公正さか」という問いを出発点として、AI 倫理を制度として実装するための条件について検討する。

4.1 公正さを制度に埋め込むための条件

公正さを AI 倫理として制度に埋め込むためには、単一の価値基準を前提とするのではなく、複数の公正観が併存することを出発点とする必要がある。その上で、AI 設計・運用の各段階において、多様な立場をもつ主体が関与し、判断過程を相互に可視化・検証できる仕組みを整えることが求められる。とりわけ、専門的合理性に依拠しがちな技術者集団の判断を外部から点検し得る監査体制は不可欠である。さらに、公正さを一度定義して固定化するのではなく、社会状況や利用実態の変化に応じて見直しを可能とする制度的柔軟性を確保することが、AI 倫理の持続性と社会的正統性を支える条件となる。

実施策としては、モデル評価段階での倫理レビューや社外ステークホルダー参加型監査を実装することで、公正さを制度的に補強することを想定している。

4.2 結論：公正さを共有する制度に向けた展望

本研究は、AI 倫理における「公正さ」が普遍的に共有された概念ではなく、立場や属性、専門的背景によって異なる理解を伴うことを実証的に明らかにした。とりわけ、人工知能技術者と一般利用者との間にみられる公正観の乖離は、AI 設計や運用の過程において無自覚のうちに組み込まれることで、不公正の固定化や制度的正統性の低下を招くリスクを有している。

本研究の調査結果および思想的検討が示唆するのは、特定の公正観を正解として制度に埋め込むことの限界である。むしろ重要なのは、「誰にとっての公正さか」という問いを制度設計の前提として明示的に位置づけ、多様な価値観が存在すること自体を織り込んだ仕組みを構築することである。

今後の AI 倫理の制度化においては、技術的合理性や効率性のみを基準とするのではなく、尊厳を侵害しない最低限の公平性を確保しつつ、設計・運用・評価の各段階で継続的な検証と修正を可能とする制度的柔軟性が求められる。そのような枠組みを通じてこそ、AI と社会との間に公正さを共有可能な関係を形成することが可能であると考察する。

参考文献

- [Miyazaki 2020]
宮崎あおい:『人工知能技術者の「公正さ」についてのアンケート調査に基づいた考察』, 修士論文, 立教大学大学院, 2020.
- [Rawls 2001]
John Rawls, Justice as Fairness: A Restatement, Harvard University Press, 2001
- [Sandel 1982]
Sandel, Michael J. : Liberalism and the Limits of Justice , Cambridge University Press, 1982
- [Gilligan 1982]
Gilligan, Carol: In a Different Voice: Psychological Theory and Women's Development, Harvard University Press, 1982
- [Frankfurt 1987]
Frankfurt, Harry G. : Equality as a Moral Ideal, Ethics, Vol.98, No.1, University of Chicago Press, 1987
- [Varoufakis 2023]
Varoufakis, Yanis: Techno feudalism: What Killed Capitalism, Melville House Publishing, 2023
- [Bourdieu 1979]
Bourdieu, Pierre: La Distinction: Critique sociale du jugement, Les Éditions de Minuit, 1979
- [IPA 2021]
情報処理推進機構 (IPA) :『DX 白書 2021』, IPA, 2021
- [European Union 2023]
European Union: Artificial Intelligence Act, Official Journal of the European Union, 2023
- [NIST 2023]
National Institute of Standards and Technology : AI Risk Management Framework (AI RMF 1.0), NIST, 2023
- [Klaus 2024]
Klaus, Matthias : Transcending weapon systems: the ethical challenges of AI in military decision support systems, ICRC Humanitarian Law & Policy Blog, International Committee of the Red Cross, 2024 (URL: <https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2024/09/24/transcending-weapon-systems-the-ethical-challenges-of-ai-in-military-decision-support-systems/>)